

ARALASH TA'LIM (BLENDED LEARNING) TEXNOLOGIYASI ASOSIDA O'QUV JARAYONINI TASHKIL ETISH

Matnazarov Mehroj Muzaffar o'g'li
Toshkent shahridagi Puchon universiteti
1-kurs magistranti
mehrojbekmatnazarov@gmail.com
+998941688333
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17911163>

Annotatsiya: Ushbu maqolada aralash ta'lim texnologiyasini oliy o'quv yurtlari, turli xil kurslar va boshqa ta'lim muassasalarida qo'llashning bir qator afzalliklari va kamchiliklari, xorijiy universitetda qo'llanilgani va qanday samara bergani, aralash ta'limning mazmun va mohiyati, professor-o'qituvchi va talabalar uchun ahamiyati, samaradorligi yoritilgan. Bundan tashqari xorijiy an'anaviy ta'lim tadqiqot keltirilgan. Aralash ta'limda pedagogik tamoyillar ham keltirib o'tilgan.

Kalit so'zlar: Onlayn ta'lim, an'anaviy ta'lim, "teacher-centered", "student centered", E-learning, Buyuk Britaniya Salford universiteti aralash ta'lim modeli.

ORGANIZATION OF THE LEARNING PROCESS BASED ON BLENDED LEARNING TECHNOLOGY

Matnazarov Mehroj Muzaffar's son
Bucheon University in Tashkent
1st year master's student
mehrojbekmatnazarov@gmail.com
+998941688333

Annotation: This article discusses a number of advantages and disadvantages of using blended learning technology in higher education institutions, various courses and other educational institutions, how it was used in a foreign university and how it worked, the content and essence of blended learning, its importance and effectiveness for professors and students. In addition, a study of foreign traditional education is presented. Pedagogical principles in blended learning are also presented.

Key words: Online education, traditional education, "teacher-centered", "student-centered", E-learning, University of Salford, UK blended learning model.

ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА НА ОСНОВЕ ТЕХНОЛОГИЙ (BLENDED LEARNING) СМЕШАННОГО ОБУЧЕНИЯ

Матназаров Мехрож Музаффарович
Университет Пучон в Ташкенте
студент 1 курса магистратуры
mehrojbekmatnazarov@gmail.com
+998941688333

Аннотация: В данной статье рассматриваются преимущества и недостатки использования технологии смешанного обучения в высших учебных заведениях, на различных курсах и в других образовательных учреждениях, опыт ее применения в

зарубежном университете и принципы ее работы, содержание и сущность смешанного обучения, его важность и эффективность для преподавателей и студентов. Кроме того, представлен анализ зарубежного традиционного образования. Также изложены педагогические принципы смешанного обучения.

Ключевые слова: Онлайн-образование, традиционное образование, «ориентированное на учителя», «ориентированное на ученика», электронное обучение, Университет Солфорда, Великобритания, модель смешанного обучения.

KIRISH

Ta'lim jarayoniga raqamli texnologiyalar, zamonaviy usullar joriy etish hozirgi kunda jadal yuksalayotgan ilm-fan olamida dolzarb masala bo'lib kelmoqda. Ta'lim jarayonini individuallashtirish, masofaviy ta'lim xizmatlarini rivojlantirish, onlayn vebinar, "blended learning", "flipped classroom" kabi texnologiyalar amaliyotga keng joriy qilish, ta'lim jarayonini rivojlantirishning zamonaviy va an'anaviy ta'lim yondashuvlarini shakllari va usullarini kuchaytirishga imkon beruvchi axborot-kommunikatsiyalarga ehtiyojimiz katta. Xususan, ta'lim jarayonida blended learning (aralash ta'lim)ning ahamiyati shundaki, talabalar professor-o'qituvchilardan "jonli" bilim olishdan tashqari, individual tarzda kompyuter yoki onlayn qurilmalar, veb platformalar orqali qo'shimcha tarzda o'quv dasturlari, ta'lim platformalarida o'quv faoliyati davomida bilim olib boradi. Shuningdek, talaba professor-o'qituvchi bilan o'quv materialini mustaqil ravishda joyi, vaqti, usulini nazorat qila oladi va bilimni mustahkamlash bilan birga, qoldirilgan yoki o'zlashtirilmagan fanni o'zlashtirishga imkon beradi. Bu esa oliy ta'limni modernizatsiya qilish, ilg'or ta'lim texnologiyalariga asoslangan holda, ijtimoiy soha va ta'lim sohasi tarmoqlarini rivojlantirish vazifalari belgilangan.

ASOSIY QISM

Aralash ta'lim bugungi kunda oliy ta'lim muassasalarida to'liq bo'lmasada, ta'lim oluvchilar uchun qisman elektron-onlayn formatida o'qishiga sharoit yaratadi. Bundan tashqari, vaqt va kurs tezligi talab qiladigan o'quv dasturi, qisman mashg'ulotlar auditoriyalardan tashqarida amalga oshirilishini ta'minlaydi. Aralash ta'lim talaba-yoshlarni o'quv jarayoniga to'liq jalb qilinishini ta'minlaydi. Bunday zamonaviy ta'lim texnologiyasi "auditoriyada ta'lim tizimi", elektron ta'lim va masofaviy o'qitishni birlashtirish professor-o'qituvchilar va talabalar uchun moslashuvchan dasturiy ta'minot bo'lib xizmat qiladi. Blended-learning **E-learning** sifatida yuritiladi. E-learning texnologiyalari turli imkoniyatlar va so'rovlar bilan ta'lim oluvchilar uchun vaqt va joydan tashqari multimedia kontentini taqdim etadi. Bunda onlayn va oflayn ta'limning kombinatsiyasi ta'lim oluvchilar uchun qulaylik yaratib samaradorligini oshiradi. Ta'lim jarayonida "**blended learning**"ning qo'llanilishi bir qator vazifalarni hal qiladi va bu talaba hamda professor-o'qituvchilar kesimida ko'rib chiqamiz. Talabalar uchun: *1. Ta'lim oluvchilar uchun individual ehtiyojlaridan kelib chiqib ta'limning moslashuvchanligi va mavjudligini oshirish maqsadida imkoniyatlarini kengaytiradi.*

2. O'quv materiallarini ba'zi o'zlashtirishi qiyin bo'lgan hamda bilimlardagi bo'shliqlarni to'ldirishda professor-o'qituvchisidan shaxsiy maslahat va taklif olish imkonini beradi.

3. Ta'lim oluvchilarning subyektiv o'rnini, ya'ni mustaqilligini, ijtimoiy faolligini shakllantirishiga xizmat qiladi. Professor-o'qituvchilar uchun: *1. Pedagog kadrlarni malakasini oshirish. 2. Yuqori bilim saviyasiga ega ta'lim oluvchilar bilan mustaqil ishlashni tashkil etish. 3. Bilim berishda ta'lim oluvchiga interaktiv yondashuvlarni qo'llash. 4. Pedagogik jihatdan*

kommunikatsiya va nazoratning yangi turlari shakllanishi kabi yangicha yondashuvlar o'z aksini topadi. Aralash ta'limning modellariga misol qilib Buyuk Britaniyani Salford universitetini olsak, universitetda mazmunli dars o'tish uchun 20 ta strategiya va usullarga asoslangan bir loyihaviy jarayondan foydalaniladi. Universitetda 2022-yilda o'tkazilgan tadqiqot natijasida professor-o'qituvchilar o'zlarining darslarini boshqarish strategiyasida talabalar nima kutishayotganini, aniq tushunish va diqqatini jamlashi hamda darslarga qiziqishi ortganini aniqlagan. Aralash ta'lim sharoitida ta'lim oluvchilarning rivojlanishi, o'quv materiallarini o'zlashtirish sur'ati, video-konferensiya, forum, seminar, chat va boshqa axborot vositalari bilan teskari aloqani tiklaydi. Bunda professor-o'qituvchi dars monitoringi, o'zlashtirish ko'rsatkichi, test nazorati ishlarining samaradorligi, ta'lim oluvchi faoliyati kuzatuvini (LMS platformalarida urinishlar soni, ma'lumotlar tiklangani yoki korreksiya qilingani haqida) olib borish imkonini beradi. Xorijiy an'anaviy tadqiqotlarda **"teacher-centered"** (professor-o'qituvchilarga qaratilgan) deb ataladi. Bu yondashuvda o'qituvchi boshqaruvchiga aylanadi. Aralash ta'lim modelida esa **"student-centered"** (talabalarga qaratilgan) talabalar tomoniga o'zgaradi. An'anaviy ta'limda ta'lim oluvchi o'qitiladi, aralash ta'limda esa talabaga yordam beriladi. Bu jarayonda asosiy ishtirokchi- **"Active student"** (faol talaba) o'quv jarayonini o'ziga moslashtirish, mustaqil ishlarini, o'quv materiallarini onlayn platformalar orqali o'rganib, pochta va chat orqali o'qituvchilar bilan aloqa qilishi va onlayn testlardan o'tishdan iborat bo'ladi. Aralash ta'limning asosiy elementlari: E-mail, chat, forum kabilar ta'lim oluvchilarning elementlari hisoblanadi. Bu orqali ma'ruza materiallari taqdimot yoki onlayn kurs shaklida tuziladi. Talabalarga o'quv materiallar (darsliklar va o'quv qo'llanmalar), materiallar bosma va elektron ko'rinishda taqdim etiladi. Onlayn mashg'ulotlar uchun muayyan materiallar mustaqil o'zlashtirish yoki vazifalarni mustaqil bajarish uchun zarurdir. Aralash ta'limda vazifalarni bajarish muddati belgilanadi va bu professor-o'qituvchi tomonidan boshqariladi (vazifalarni topshirish muddati sanasi uzaytirilishi yoki onlayn platformaga talaba tomonidan vazifani yuklash tugmasi yopib qo'yilishi kabilar kiradi). Shuningdek, bu onlayn dars uch bosqichda bo'ladi: ishdan **oldin**, ish **davomida**, ishdan **keyin**. Aralash ta'lim (Blended learning) texnologiyasining afzalliklariga quyidagilar kiradi: 1.Yaxshiroq fikr va mulohaza uchun ko'proq vaqt bor: *Buni afzalligi an'anaviy ta'limni qiymatini oshiradi. Odamlar mustaqil ravishda topshiriqlarni bajara olsalar, auditoriyaga bir xil bilim darajasi bilan kelishlari mumkin.* 2.Xodimlar o'zlarini tezligini o'rnatadilar: *Ba'zilar boshqa ta'lim oluvchilar bilan birga ta'lim olish qiyin bo'lsada, turli xil o'z uslublariga ega bo'lishadi. Boshqa tarafdin ba'zilar guruhda o'qishni afzal ko'radi. Bunda har ikki tomon ham ish bilan kursni parallel olib borishi qiyin bo'ladi. Shuning uchun ularga aralash ta'lim modeli bilan moslashuvchanlikni berish mumkin.* 3.Xarajatlarni kamayishi: *Aralash ta'lim xarajatlarni kamaytirishga yordam beradi. Bunda ta'lim muassasalari kamroq professor-o'qituvchi, kamroq o'quvchi, kamroq auditoriya va kamroq vaqt rejimiga o'tadi.* "Blended learning" afzalliklari bilan bir qatorda kamchiliklari ham bor, bularga:

1.Plagiat va ishonchlilik muammosi: *Plagiat onlayn ta'lim olamida katta muammo bo'lib kelmoqda. Onlayn o'rganish davomida talabalarning kompyuter, smartfon yoki sun'iy intellektdan foydalanishiga qarshi turish qiyin bo'lmoqda. Bunda akademik halollikni ta'minlash maqsadida antiplagiat tekshiruvdan foydalanish mumkin. Veb saytlarda ko'chirishni bloklaydigan xavfsizlik tizimi hamda onlayn testlarda tasodifiy generatorlarning bo'lishi nafaqat onlayn testda balkim, kurslarda ham ko'chirilishga yo'l qo'ymaydi.*

2. Asosiy texnologik bilimlarning sustligi: *Bunda ta'lim oluvchi saboq olish va onlayn vazifalarni bajarish bo'yicha bilimlarga ega bo'lishi kerak. Buni qanday qilishni bilmasa ekranda ko'p bilim olishga qiziqishi bo'lmaydi. Bunday holatda o'qitishni yangi usullari bilan tez tanishib afzalliklarini anglashi kerak bo'ladi.*

3. Motivatsiyaning yo'qligi: *Bunda professor-o'qituvchi ta'lim oluvchining motivatsion bo'lishida muhim rol o'ynaydi. Bunda ta'lim oluvchining qiziqishidan kelib chiqib aralash ta'limni qanday yo'lga qo'yishingiz muhim. Talaba misolida aytsek, uning bilim saviyasidan kelib chiqib o'quv materiallari taqdim qilinadi.*

XULOSA

Xulosa qilib aytganda "Blended learning" texnologiyasi nafaqat oliy ta'lim muassasalarida balkim, o'quv markazlari, trening va mentorlik kurslari va ishxonalarda ham qo'l keladi. Bunda aralash ta'limni qo'llashda yuzaga keladigan muammolar, qiyinchiliklar va ularni yengish uchun mulohaza va fikrlar o'rganilmoqda. Aralash ta'limni qo'llashda an'anaviy ta'limdan voz kechilmaydi. Aksincha uni onlayn ta'lim bilan integratsiya qiladi. Bu ta'lim texnologiyasi allaqachon g'arb davlatlarida qo'llanilib, o'z o'rnini ko'rsatmoqda. Aralash ta'lim yuzasidan tadqiqotlar, so'rovnomalar o'tkazilib, yuzaga kelgan kamchiliklar va qo'llanilishi zarur bo'lgan yangicha metodlar ko'rib chiqilyapdi. Shu bilan birga, aralash ta'limdagi afzalliklar zamonaviy ta'limni ajralmas qismiga aylanib bo'lmoqda. Umuman olganda, bu texnologiya talaba uchun qulay, professor-o'qituvchi uchun samarali bo'lib qolmay, barcha ta'lim muassasalari uchun raqobatbardosh ta'lim muhitini yaratadi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 8-oktabrda "O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi PF-5847-son Farmoni, Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi, 09.10.2019 y., 06/19/5847/3887-son; <https://lex.uz/docs/6079422>
2. Li, S., & Wang, W (2022). Effect of blended learning on student performance in K-12 settings: A meta-analysis. *Journal of Computer Assisted Learning*, 38(5), 1254-1272
3. Castro, R. (2019). Blended learning in higher education: Trends and capabilities. *Education and Information Technologies*, 24(4), 2523-2546.
4. Vaughan, N. (2007). Perspectives on blended learning in higher education. *International Journal on E-learning*, 6(1), 81-94.
5. Garrison, D. R., & Kanuka, H. (2004). Blended learning: Uncovering its transformative potential in higher education. *The internet and higher education*, 7(2), 95-105.
6. Boyatov, O., & Ravshanova, M. (2024). The Study of Syntactic Level in Uzbek Linguistics.
7. Боятов, О. (2023). Mazjub Namangoniy asarlarining janr xususiyatlari. *Узбекистан: язык и культура*, 2(2), 47-62.
8. Боятов, О. (2022). Mazjub Namangoniyning badiiy san'atlardan foydalanish mahorati. *Узбекистан: язык и культура*, 1(1), 60-75.
9. <https://www.teachthought.com>
10. <https://www.blendedlearning.org>